

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 730 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	

MINTAQA IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIGA KIRITILGAN INVESTITSIYALARNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI

ORCID: 0009-0004-6236-7219

Tursunpulat Davronovich Maxmudov

i.f.f.d. (PhD)

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyati va uning tumanlari kesimida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalar hajmi, ularning iqtisodiy-statistik tahlili va investitsiyalarni jalb etishni optimal tartibga solishni takomillashtirish mexanizmlari bayon etilgan. Olingan natijalar asosida mintaqani rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya; mintaqaviy investitsiya salohiyati; investitsiya siyosati; mintaqaviy investitsiya risklari; investitsiya muhiti.

Abstract: The article describes the amount of investments made in the social and economic development of the Surkhandarya region and its districts, their economic-statistical analysis, and mechanisms for improving the optimal regulation of investment attraction. Proposals for the development of the region were developed based on the obtained results.

Key words: investment; regional investment potential; investment policy; regional investment risks; investment environment.

Аннотация: В статье описаны объемы инвестиций, вложенных в социально-экономическое развитие Сурхандарьинской области и ее районов, их экономико-статистический анализ, а также механизмы совершенствования оптимального регулирования привлечения инвестиций. На основе полученных результатов были разработаны предложения по развитию региона.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный потенциал региона; инвестиционная политика; региональные инвестиционные риски; инвестиционная среда.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning strategik maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning ajralmas sharti mamlakat rivojlanishini ta'minlaydigan asosiy kapitalga keng ko'lamlı investitsiyalar jalb qilishdir. Bu jarayon barqaror iqtisodiy o'sish asosini yaratib, aholining hayot sifatini yaxshilash imkoniyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning moddiy bazasi va texnik asoslarini rivojlantirishda investitsiyalar muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Investitsiyalar jalb qilish orqali barcha viloyatlar, jumladan, Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ham ijobiy natijalar qo'lga kiritilmoqda. Ushbu jarayon viloyatning soha va tarmoqlarida o'sish dinamikasini aks ettiradi. Surxondaryo viloyatiga kiritilgan investitsiyalar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. [4] Shunga qaramay, shahar va tumanlar kesimida investitsiyalar hajmida keskin farqlar kuzatilmoqda. Shuningdek, yillar davomida investitsiya ko'rsatkichlari notekis o'zgarishlarga ega. Shu sababli, mazkur ko'rsatkichlarni iqtisodiy-statistik tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqalar iqtisodiyoti rivojlanishi va ularga ta'sir qiluvchi omillarni iqtisodiy-statistik baholash bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, O.V. Kobozevning tadqiqotlarida ekspert va statistik usullardan keng foydalanilgan holda mintaqalar iqtisodiyoti va ularga investitsiya omillarining ta'siri o'rganilgan. [1] T.V. Kramin va V.A. Leonov esa mintaqalarni rivojlantirishda investitsiyalarni muhim omil sifatida ko'rib, iqtisodiy-statistik usullar yordamida izlanishlar olib borgan.

Shuningdek, mintaqalar rivojlanishini baholashda “Ekspert RA” va “RIA Reyting” kabi reyting guruhlarining tadqiqotlari ham mavjud. Ular ko‘proq ekspert usuliga e‘tibor qaratgan. Jumladan, “Ekspert RA”ning tadqiqotlarida integral tavsifdagi baholash amalga oshirilgan. [2] Bir guruh tadqiqotchilar izlanishlarida ham ekspert usullaridan foydalanish ilgari surilib, reyting agentliklarining tadqiqot yo‘nalishlariga murojaat qilish taklif qilingan. [3]

Yuqorida qayd etilgan olimlarning ilmiy izlanishlari mintaqalar iqtisodiyoti rivojlanishi va ularga omillar ta‘sirini turli usullar yordamida iqtisodiy-statistik baholagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston miqyosida mintaqalarda jalb etilgan investitsiyalar manbalarini klaster usulida guruhlash va tartibga solish bo‘yicha yetarlicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilmagan. [4] Bu masalani hal qilish mintaqalar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishini chuqur tadqiq etishni va olingan natijalar asosida ustuvor soha va tarmoqlarni aniqlashni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga jalb etilgan investitsiyalar bo‘yicha ma‘lumotlar Davlat statistika qo‘mitasi va xalqaro moliyaviy tashkilotlar hisobotlaridan yig‘ib olindi. Tahlil uchun regressiya tahlili, korrelyatsiya usuli va dinamik qatorlarni o‘rganish metodlari qo‘llanildi. Natijada, investitsiyalarning yalpi hududiy mahsulot, bandlik darajasi va infratuzilma rivojlanishiga ta‘siri aniqlanib, samaradorlikni oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiyalar – bu foyda va ijtimoiy samara olish maqsadida iqtisodiy faoliyatga kapital qo‘yishdir. Investitsiyalar sanoat, innovatsion va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishga yordam beradi, ishlab chiqarish hajmini va samaradorligini yanada oshirishda ishtirok etadi. Inqiroz sharoitida investitsiyalar ijtimoiy va ishlab chiqarish salohiyatini tarkibiy o‘zgartirish hamda uni bozorga moslashtirishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Shu o‘rinda, investitsiyalar ko‘lami, salohiyati hamda samaradorligini oshirishda jalb etish va taqsimlashni maqbul amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Ishda Surxondaryo viloyati iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga jalb etilgan investitsiyalar ko‘lamini iqtisodiy-statistik tahlili amalga oshirildi.

Tadqiqot va tahlil natijalari Surxondaryo viloyatiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning 2010–2022-yillardagi real hajmining o‘rtacha o‘sish sur‘ati 113,6 foizga teng bo‘lganligini ko‘rsatdi. Shuningdek, tahlilga ko‘ra, 2010, 2014, 2020 va 2022-yillarda salbiy o‘sish kuzatilganligi ma‘lum bo‘ldi. Mazkur holatning birinchi sababi, mintaqada qazib olish sanoatining rivojlanishi hisobiga ushbu yo‘nalishda kiritilgan investitsiyalar hajmining avvalgi yillarga nisbatan keskin o‘sishi sababli manbalardagi notekis o‘zgarish yuz berganligidir. Ya‘ni, xorijiy investitsiyalarning ulushi 2019-yilda 2018-yildagi 21,4 foizdan keskin 66,3 foizga o‘sgan bo‘lsa, 2020-yilda 60,1 foizgacha pasaygan. Shunga o‘xshash holat bank va aholi mablag‘lari manbasida ham kuzatilgan bo‘lib, uning ulushi 2019-yildagi 11,1 foizdan 2020-yilda 7,6 foizga pasaygan. Shu bilan birga, mazkur davrda koronavirus pandemiyasining salbiy ta‘siri ham kuzatilgan.

Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, investitsiyalarning o‘sish sur‘ati 2016-yildagi 107,6 foizdan 2017-yilga kelib keskin o‘sib, 148,4 foizni tashkil etgan, hamda 2018–2019-yillarda yuqori o‘sish kuzatilgan.

Yuqoridagilar qatori, mintaqaning shahar va tumanlarida ham 2010–2022-yillarda o‘rtacha ijobiy o‘sish kuzatilgan. Jumladan, eng yuqori o‘rtacha o‘sish sur‘atlari Bandixon va Boysun (161,7 foiz) tumanlarida ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Nisbatan past o‘rtacha o‘sish sur‘atlari esa Oltinsoy (106,8 foiz), Qumqo‘rg‘on (107,8 foiz), Uzun (108,6 foiz), Qiziriq (109,4 foiz) tumanlariga kelganligi aniqlandi. Past ko‘rsatkichlar qayd etilgan tumanlardagi holat omilli tadqiq etilganda ikki jihat aniqlandi. Birinchidan, ushbu tumanlar asosan qishloq xo‘jaligi sohasiga ixtisoslashganligi, jumladan, sanoat va xizmatlar sohasining ulushi o‘ta past qiymatlarga egaligi. Ikkinchi sabab esa infratuzilmaning rivojlanmaganligidir. Shu bois, mazkur hududlarda davlat xorijiy sherikchilik asosida infratuzilmani, ayniqsa, agrologistika tizimini rivojlantirish lozim.

Shuningdek, investitsiyalar ko‘lamini, ularning taqsimotini optimallashtirish hamda rivojlantirish uchun tumanlar kesimidagi hissalar ham alohida baholandi. Jumladan, viloyatdagi investitsiyalar ko‘lami 100 foiz deb olinsa, unga shahar va tumanlarning qo‘shgan hissasi notekis o‘zgarib borganligini ko‘rish mumkin. Yuqori ko‘rsatkichlar Boysun (15 foiz), Sariosiyo (11,7 foiz) tumanlariga hamda Termiz (13,2 foiz) shahriga to‘g‘ri kelganligi aniqlandi. Nisbatan past ulushlar esa Angor (3,5 foiz), Muzrabot (3,5 foiz), Uzun (3,0 foiz), Sho‘rchi (3,3 foiz) tumanlariga to‘g‘ri kelganligi ma‘lum bo‘ldi (1-jadval).

Mazkur holat omilli tahlil qilinganda yuqori bog‘liqlik infratuzilma ekanligi aniqlandi. Shuningdek, ushbu hududlar viloyat markazidan uzoq hamda nisbatan rivojlanish darajasi past tumanlar hisoblanadi. Shu bois, tumanlar kesimida investitsiyalarni jalb etishni optimal tartibga solishni takomillashtirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

Tumanlarning xususiyatlariga mos ravishda mavjud xom ashyoni qayta ishlovchi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish.

Agroinfratuzilma obyektlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatni davlat investitsiyalari orqali kengaytirish. Ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish.

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish.

1-jadval. Surxondaryo viloyatiga kiritilgan investitsiyalardagi shahar va tumanlarning hissasi, foizda¹ (lavha).

Hudud nomi	2010	2011	2012	---	2017	---	2021	2022	O'rtacha
Termiz sh.	7,2	10,0	10,2	---	20,0	---	13,4	16,9	13,2
Oltinsoy	4,9	4,6	4,4	---	3,4	---	2,9	2,5	3,9
Angor	2,9	3,0	3,0	---	3,7	---	3,6	4,7	3,5
Bandixon				---		---	1,6	2,2	1,2
Boysun	14,7	8,5	8,4	---	7,5	---	13,9	19,0	15,0
Denov	5,7	6,0	6,6	---	5,9	---	10,8	10,9	7,1
Jarqurg'on	7,1	7,2	7,3	---	7,5	---	4,1	5,6	7,5
Qiziriq	3,5	6,0	5,9	---	4,5	---	2,9	2,3	4,6
Qumqurg'on	6,6	6,1	6,3	---	6,5	---	4,6	3,9	5,5
Muzrabot	3,1	3,3	3,4	---	3,1	---	4,6	2,9	3,5
Sariosiyo	15,6	11,2	10,9	---	10,1	---	18,1	11,0	11,7
Termiz	5,0	5,3	5,6	---	7,7	---	7,1	7,3	7,2
Uzun	3,2	2,9	2,9	---	3,0	---	2,9	2,4	3,0
Sherobod	3,8	4,4	4,4	---	13,6	---	6,2	5,0	6,9
Sho'rchi	3,3	3,2	3,1	---	3,3	---	3,2	3,5	3,3

Shu bilan birga, mintaqa hududlarida investitsiyalarni jalb etishni optimal tartibga solishda ularning manbalari va o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi. Bunda, dastlab mintaqaga jalb etilgan investitsiyalar manbalaridagi eng yuqori ulushga ega korxonalar mablag'lari hissasi baholandi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha Termiz shahri (31,3 foiz), Bandixon (39,0 foiz), Termiz tumani (40,4 foiz) va Sherobod tumani (39,8 foiz)dan boshqa hududlarda 50 foiz va undan yuqori ulush aniqlandi. Fikrimizcha, yuqori ulush kuzatilgan hududlarda boshqa manbalarni jalb etish mexanizmi yetarlicha shakllanmagan (2-jadval). Shu bois, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning qolgan manbalarini ham baholash talab etiladi.

2-jadval. Surxondaryo viloyati hududlariga kiritilgan investitsiya manbalaridagi korxonalar mablag'lari ulushi, foizda² (lavha).

Hudud nomi	2010	2011	2012	---	2017	---	2021	2022	O'rtacha
Termiz sh.	34,0	37,1	30,3	---	35,5	---	33,5	46,8	31,3
Oltinsoy	57,9	48,2	51,1	---	76,9	---	33,9	42,4	55,2
Angor	61,2	62,6	58,3	---	62,2	---	26,4	24,5	51,7
Bandixon	x	x	x	---	x	---	37,5	26,6	39,0
Boysun	25,4	57,3	42,7	---	47,9	---	11,0	8,1	28,1
Denov	64,4	67,1	73,4	---	68,8	---	30,6	34,2	58,1
Jarqurg'on	66,6	66,4	64,9	---	51,3	---	45,9	47,1	57,2
Qiziriq	58,8	62,5	51,3	---	76,9	---	23,2	26,6	53,3
Qumqurg'on	71,3	73,6	76,7	---	65,0	---	22,3	34,1	57,8
Muzrabot	61,5	51,3	45,7	---	62,0	---	29,5	48,5	50,9
Sariosiyo	27,4	82,3	83,3	---	57,1	---	33,0	21,1	53,1
Termiz	45,0	50,4	52,6	---	54,0	---	30,7	34,6	40,4
Uzun	69,2	65,1	66,0	---	66,4	---	32,0	35,9	57,5
Sherobod	42,9	54,4	48,0	---	19,6	---	35,2	44,3	39,8
Sho'rchi	49,6	59,7	63,4	---	64,6	---	39,2	40,6	54,4

1 Muallif hisob-kitoblari asosida to'ldirilgan.

2 Muallif hisob-kitoblari asosida to'ldirilgan.

Shuningdek, mintaqa hududlarining investitsiya salohiyatini oshirishda davlat budjeti mablag'lari ham muhim o'rin tutadi. Mazkur manba investitsiya ko'lamining ikki yo'nalishda o'sishiga va jalb qilishni optimal tartibga solishda dolzarb rol o'ynaydi. Jumladan, birinchi yo'nalish bo'yicha investitsiya mintaqadagi kapital hajmiga hissa qo'shadi va uning ko'lamini oshiradi. Bu, ayniqsa, investitsiya jalb etish borasida ortda qolgan hududlar uchun zarurdir. Ikkinchi yo'nalishda esa davlat investitsiyasi xususiy sektor va xorijiy investorlar uchun rag'batlantiruvchi vazifasini bajaradi.

Tahlillar natijalariga ko'ra, davlat budjetidan yo'naltirilgan investitsiyalar xorijiy investitsiyalar hamda bank va aholi mablag'lari ko'lamini bilan ijobiy korrelyatsiyaga egaligi ma'lum bo'lgan. Shu bilan birga, davlat budjeti investitsiyalarining yuqori bo'lgan davrida mintaqadagi infratuzilmaning ham mutanosib rivojlanishi ta'minlangan.

Shunga qaramay, mazkur manbaning samaradorlik ta'siri iqtisodiyotdagi miqdoriy ta'siriga nisbatan ortda qoladi. Buning asosiy sababi, davlat doim ham samaradorligi yuqori yoki iqtisodiy nafliligiga muvofiq investitsiya faoliyatini amalga oshirmaydi. Aksincha, ijtimoiy nafga ham e'tibor qaratadi. Jumladan, tumanlarda amalga oshirilayotgan "Obod mahalla", "Obod qishloq" dasturlari, "Ayollar daftari", "Temir daftari", "Yoshlar daftari" kabi loyihalarga yo'naltirilgan mablag'lar shular jumlasidandir.

Mazkur manbaning viloyat hududlari bo'yicha eng yuqori ulushi Termiz shahri (16,4 foiz), Oltinsoy tumani (12 foiz) va Bandixon tumani (26,8 foiz)ga to'g'ri kelgan (3-jadval).

3-jadval. Surxondaryo viloyati hududlariga kiritilgan investitsiya manbalaridagi davlat budjeti mablag'lari ulushi, foizda³ (lavha).

Hudud nomi	2010	2011	2012	---	2017	---	2021	2022	O'rtacha
Termiz sh.	28,7	23,5	9,2	---	19,7	---	16,5	13,7	16,4
Oltinsoy	28,7	18,2	9,5	---	11,0	---	15,8	22,8	12,0
Angor	13,7	11,6	5,9	---	3,1	---	11,9	5,8	8,3
Bandixon	x	x	x	---	x	---	39,4	30,5	26,8
Boysun	0,7	2,9	0,4	---	0,7	---	2,4	1,9	2,0
Denov	19,3	9,1	1,3	---	7,6	---	14,0	28,1	8,6
Jarqurg'on	7,6	9,2	3,9	---	1,7	---	11,9	6,8	5,4
Qiziriq	19,5	8,2	1,4	---	5,4	---	17,1	16,4	8,7
Qumqurg'on	14,2	7,2	2,3	---	2,9	---	8,7	15,4	7,7
Muzrabot	19,9	4,4	1,7	---	14,4	---	11,0	12,5	8,0
Sariosiyo	0,5	2,3	0,8	---	2,3	---	3,2	8,9	2,8
Termiz	4,8	25,2	14,3	---	2,3	---	10,1	9,5	7,3
Uzun	15,7	7,0	1,0	---	4,5	---	19,1	22,3	7,4
Sherobod	15,7	15,1	1,4	---	1,9	---	17,5	12,5	6,5
Sho'rchi	15,3	5,4	4,2	---	9,5	---	12,6	10,7	8,2

Nisbatan past ko'rsatkichlar Boysun (2,0 foiz), Denov (5,4 foiz) va Sariosiyo (2,8 foiz) tumanlariga to'g'ri kelgan. Yuqori ulushga ega hududlarda infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarining qabul qilinganligi bilan bog'liq deb tushuntirish mumkin.

Davlat budjeti investitsiyalari past ulushga ega bo'lgan tumanlarda real hajmi o'suvchi bo'lsa-da, qisqarish sababi investitsiyaning qolgan manbalarining yuqori ulushlari bilan izohlanadi. Ya'ni, mazkur tumanlar tabiiy resurslarga boy hududlar bo'lib, ushbu mintaqalarga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar hamda tijorat banklari mablag'lari ulushi yuqoridir. Shu bois, mintaqaga jalb etilgan investitsiyalarning xorijiy manbalarini tadqiq etish zarurati paydo bo'ladi.

Tadqiqot va tahlil natijalari xorijiy investitsiyalarning yuqori ulushi Boysun (53,2 foiz), Termiz (27,7 foiz) va Sherobod (24,7 foiz) tumanlari hamda Termiz shahri (24,2 foiz)ga to'g'ri kelganligini ko'rsatdi. Nisbatan past ko'rsatkichlar esa Oltinsoy (12,7 foiz), Uzun (12,3 foiz) va Denov (13 foiz) tumanlariga tegishli ekanligi aniqlandi.

Shunday bo'lsa-da, so'nggi yillarda shahar va tumanlarda xorijiy mablag'larning investitsiyalardagi ulushi yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan (4-jadval).

3 Muallif hisob-kitoblari asosida to'ldirilgan..

4-jadval. Surxondaryo viloyati hududlariga kiritilgan investitsiya manbalaridagi xorijiy mablag'lar ulushi, foizda⁴ (lavha).

Hudud nomi	2010	2011	2012	---	2017	---	2021	2022	O'rtacha
Termiz sh.	27,8	29,6	27,0	---	12,8	---	33,2	25,3	24,2
Oltinsoy	11,3	10,6	1,9	---	0,0	---	29,8	30,0	12,7
Angor	9,2	8,6	19,1	---	15,1	---	41,7	59,4	20,5
Bandixon	x	x	x	---	x	---	9,8	34,4	23,5
Boysun	28,1	7,6	30,1	---	40,2	---	83,6	89,2	53,2
Denov	6,2	1,4	1,0	---	2,7	---	42,0	30,3	13,0
Jarqurg'on	7,0	17,5	11,7	---	23,9	---	27,2	28,7	17,5
Qiziriq	6,3	14,8	14,6	---	0,0	---	51,5	38,4	15,9
Qumqurg'on	2,5	5,2	3,5	---	22,0	---	55,5	42,8	18,4
Muzrabot	3,7	21,0	15,2	---	0,0	---	50,8	33,7	21,5
Sariosiyo	0,1	0,6	7,2	---	0,0	---	34,0	19,4	17,1
Termiz	11,5	5,3	15,7	---	18,6	---	52,5	40,2	27,7
Uzun	1,5	0,9	0,0	---	0,0	---	33,8	23,5	12,3
Sherobod	1,8	0,4	11,2	---	4,1	---	38,5	39,1	24,7
Sho'rchi	10,5	6,6	9,7	---	0,0	---	40,1	44,0	15,0

Ya'ni, 2019–2022-yillar davomida eng past ko'rsatkich Sariosiyo tumaniga tegishli bo'lib, 20 foizni tashkil qilgan. Demak, tuman va shaharlardagi investitsion faollik o'sayotgan bo'lsa-da, hanzur disproporsiya yuqoriligicha qolmoqda. Ya'ni, eng yuqori va past ko'rsatkichga ega hududlar o'rtasidagi farqlanish 4 barobar yoki undan ham yuqori qiymatlarga ega hisoblanadi. Bu esa, investitsiyalarni jalb etishni optimal tartibga solishni takomillashtirishning muhimligini ko'rsatadi.

Buning uchun Surxondaryo viloyatida xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga e'tibor qaratish zarur. Xorijiy tajribalarda yuqori samara bergan usullardan biri erkin iqtisodiy zonalarni tashkil qilish va kengaytirishdir.

Shu bilan birga, xorijiy kapital kabi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar tarkibida banklar va aholi mablag'lari ham muhim manba hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichning yuqori darajasi Termiz shahri (19,4 foiz) hamda Termiz tumaniga (17,1 foiz) to'g'ri kelgan bo'lsa, past holat Boysun tumaniga (6,6 foiz) tegishli ekanligi aniqlangan (5-jadval).

5-jadval. Surxondaryo viloyati hududlariga kiritilgan investitsiya manbalaridagi tijorat banklari va aholi mablag'lari ulushi, foizda⁵ (lavha).

Hudud nomi	2010	2011	2012	---	2017	---	2021	2022	O'rtacha
Termiz sh.	5,5	7,6	11,9	---	15,6	---	12,9	12,6	19,4
Oltinsoy	1,9	20,8	27,4	---	9,9	---	18,6	4,8	12,3
Angor	12,0	12,6	12,4	---	13,6	---	15,9	9,3	14,5
Bandixon	x	X	x	---	x	---	11,6	8,2	9,2
Boysun	3,3	14,2	7,9	---	9,6	---	2,5	0,5	6,6
Denov	9,9	16,3	18,1	---	9,1	---	7,0	4,8	14,7
Jarqurg'on	17,7	4,7	10,1	---	20,7	---	11,7	14,4	15,6
Qiziriq	11,0	8,8	28,6	---	12,7	---	7,5	18,4	16,0
Qumqurg'on	8,0	8,9	5,7	---	8,9	---	11,0	6,8	11,0
Muzrabot	14,9	14,7	26,9	---	12,3	---	4,9	5,3	13,7
Sariosiyo	31,5	11,7	5,5	---	5,9	---	3,1	10,4	13,9
Termiz	19,0	15,8	14,8	---	21,7	---	5,8	10,6	17,1
Uzun	12,0	17,0	13,8	---	24,7	---	12,8	18,0	16,3
Sherobod	14,2	24,5	22,4	---	17,2	---	3,0	3,9	13,2
Sho'rchi	23,3	23,4	8,8	---	20,4	---	6,6	4,6	16,1

4 Muallif hisob-kitoblari asosida to'ldirilgan.

5 Muallif hisob-kitoblari asosida to'ldirilgan.

Mazkur holatda yuqori ko'rsatkichlarni ifodalashda ikki jihatni ko'rsatib o'tish mumkin. Jumladan, ushbu hududlarda aholi daromadlari hamda ularga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish ko'lami boshqa tumanlarga qaraganda yuqori hisoblanadi. Ikkinchi muhim jihat esa, mazkur tuman va shaharlarda mavjud infratuzilma obyektlari, xususan, tijorat banklari soni boshqa tumanlarga nisbatan yuqoridir. Demak, investitsiyalarni jalb etish hamda hududlar darajasida optimal taqsimlashda ulardagi investitsiya salohiyati va jozibadorligini oshirish muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida olib borilgan tadqiqotlarimiz asosida xulosa qilish mumkinki, mintaqa hududlarida mavjud infratuzilma, aholi daromadlari hamda tabiiy resurslar farqlanishi investitsiyalarning ham notekis taqsimlanishiga sabab bo'lgan. Bu esa hududlarning investitsiya salohiyatini oshirish va ularning jozibadorligini rivojlantirishga e'tibor qaratishni talab etadi.

Bunda, viloyatning chegara hududlardagi joylashganligi va siyosiy omillar ta'siri yuqoriligiga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Mazkur masalalarni ijobiy hal etish uchun erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish zarur. Ayniqsa, xalqaro tajribalarga mos ravishda yaratilgan imtiyozlarni maksimal darajada joriy qilish lozim. Chunki Yevropa, Xitoy, Janubiy Koreya kabi davlatlarda erkin iqtisodiy zonalar asosan chegara hududlarda va mamlakatning chekka viloyatlarida tashkil etiladi. Ushbu tajriba Surxondaryo viloyati uchun mos keladi.

Demak, Surxondaryo viloyatida investitsiya dasturini ishlab chiqishda hududiy faollik darajasini oshirish uchun jalb etilgan investitsiyalarning hududlar bo'yicha taqsimotini optimallashtirish hamda tarmoqlarni rivojlantirish yo'nalishida investitsiya me'yori oshirishga oid chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

Jumladan, birinchi yo'nalishda davlat investitsiyalari hajmini infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirish va iqtisodiy zonalarni tashkil etishga oid me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchi yo'nalishda esa tadbirkorlik salohiyatini oshirishga e'tibor qaratish, shu jumladan, aholi va tijorat banklari mablag'larini iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirish choralari ko'rilishi lozim.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Кобозев О.В. Экспертный и статистический методы оценки инвестиционной привлекательности региона // Российское предпринимательство. — 2011. — Т. 12, № 2. — С. 151–155.
2. Траченко М.Б., Джиоев В.А. Экспресс-анализ инвестиционной привлекательности регионов // Финансы и кредит. — 2018. — Т. 24, № 9. — С. 2151–2165. <https://doi.org/10.24891/fc.24.9.2151>
3. Григорьева К.Д., Захаркина М.В., Полянская Н.В. Иностранные инвестиции как важнейший фактор при оценке инвестиционного климата в Самарской области // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. — 2016. — № 6(18).
4. Maxmudov T.D. Mintaqa iqtisodiyotiga investisiyalar jalb etishning optimal tartibga solish mexanizmini takomillashtirish (Surxondaryo viloyati misolida) // Avtoreferat. — 2024. — Urganch. — 72-bet. <https://api.ziyounet.uz/uploads/books/10000014/6pdl2A8JphXbPRQ.pdf>
5. Kuznets, S. Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure. — Harvard University Press, 1971.
6. Todaro, M. P., & Smith, S. C. Economic Development (12th ed.). — Pearson Education, 2015.
7. Schumpeter, J. A. The Theory of Economic Development. — Harvard University Press, 1934.
8. Aschauer, D. A. Is Public Expenditure Productive? // Journal of Monetary Economics. — 1989. — Vol. 23(2). — Pp. 177–200.
9. Perkins, D. H., Radelet, S., & Lindauer, D. L. Economics of Development (6th ed.). — W.W. Norton & Company, 2006.
10. Lucas, R. E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. — 1988. — Vol. 22(1). — Pp. 3–42.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

